

MAKNA UNGKAPAN DALAM KLASIFIKASI ANGGOTA TUBUH, “MATA DAN HATI” DALAM BAHASA PAMONA DI KABUPATEN POSO, SULAWESI TENGAH

THE IDIOM MEANING IN THE CLASSIFICATION OF BODY PARTS, “EYES AND HEART” IN PAMONA LANGUAGE OF POSO DISTRICT, CENTRAL SULAWESI

Tamrin

Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Sulawesi Tengah

Jalan Untad I, Bumi Roviga, Tondo, Palu

Pos-el: tamrin21@gmail.com

Telp. (0451) 4705498; 421874/ HP. 085240066115

(Makalah diterima tanggal 31 Mei 2022 — Disetujui tanggal 21 Juni 2022)

Abstrak: Etnik Pamona di Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah, merupakan sebuah etnik yang masih kuat memegang teguh nilai-nilai budaya dalam sebuah ungkapan sebagai penguat jati diri dalam memegang teguh kearifan lokal setempat. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan fungsi dan makna yang terkandung dalam ungkapan tradisional “klasifikasi anggota tubuh,” “mata dan hati,” dalam bahasa Pamona di Kabupaten Poso. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap dan kepercayaan individual dan kelompok. Data dalam penelitian ini berupa ungkapan klasifikasi tubuh bagian “mata dan hati”. Hasil menggambarkan bahwa fungsi ungkapan pada klasifikasi mata dan hati berfungsi sebagai panduan dan sebagai pemberi motivasi terhadap dukungan pemberlakuan kearifan lokal. Adapun makna ungkapan klasifikasi mata dan hati dalam bahasa Pamona adalah bahwa setiap tindakan harus berpegang teguh pada nilai norma dan adat kebiasaan secara turun temurun, selain itu, juga bermakna menasihati, memotifasi, mengingatkan, menyadarkan, dan menyemangati. Contoh dalam bahasa Pamona *mata ntau* “rendah hati” bermakna apa yang telah dipertimbangkan secara matang itulah keputusannya, *rado raya* “tenang pikiran” bermakna tetap pada pendirian dan mempunyai batin yang tenang.

Kata Kunci: ungkapan, mata dan hati, etnik, budaya, Pamona

Abstract: *The Pamona ethnic group in Poso Regency, Central Sulawesi is an ethnic group that still strongly adheres to cultural values in an expression as an identity reinforcement in upholding local local wisdom. By raising the theme of the meaning of expressions in the classification of the limbs of the eyes and heart in the Pamona language in Poso Regency, Central Sulawesi, this study aims to describe the functions and meanings contained in the traditional expression for the classification of the limbs "eyes and heart" in the Pamona language in Poso Regency. The method used in this study is a qualitative research method that involves describing and analyzing the phenomena, events, social activities, attitudes, and beliefs of individuals and groups. The data in this study is in the form of body classification expressions such "eyes and heart". The results showed that the expression function in the eye and heart classifications serves as a guide and as a motivator to support the application of local wisdom. The meaning of the expression classification of the eyes and heart in the Pamona language is that every action must adhere to the norms and customs that have been passed down from generation to generation. Aside from that it also means to advise, motivate, remind, awaken, and encourage.*

Keywords: *expression, eyes and heart, ethnicity, culture, Pamona*

PENDAHULUAN

Bahasa merupakan salah satu media yang digunakan untuk menyampaikan pesan yang diwariskan secara turun temurun oleh pengguna bahasa tersebut. Adapun cara pewarisan bahasa tersebut yaitu secara lisan dan tulisan. Pada umumnya, yang paling banyak dijumpai di dalam masyarakat adalah penggunaan bahasa secara lisan. Adapun cara penyampaian tidak hanya melalui komunikasi, tetapi juga dapat disampaikan secara tersirat melalui pesan berupa ungkapan.

Mengungkapkan sebuah ungkapan yang merupakan pesan yang ditujukan kepada orang lain, selain berkembang di Indonesia, juga sangat berkembang dalam bahasa daerah dan bahkan merupakan sebuah kebudayaan yang dipelihara oleh pemakainya. Pada dasarnya, makna sebuah ungkapan merupakan sebuah budaya yang mempunyai beberapa nilai yang dapat diwariskan dan ditafsirkan kepada generasi sejalan dengan proses perubahan sosial kemasyarakatan. Praktik penggunaan nilai-nilai budaya merupakan perwujudan serta pengesahan masyarakat terhadap budayanya.

Hal tersebut sejalan dengan apa yang diungkapkan Dananjaya (1984) yang mengungkapkan bahwa ungkapan

tradisional sebagai istilah induk yang di dalamnya termasuk peribahasa. Sebaliknya, Mahayana dkk. (1997: xv) memisahkan peribahasa dari ungkapan. Menurut mereka, suatu konstruksi disebut ungkapan apabila sedikitnya memenuhi syarat-syarat berikut ini.

1. Ungkapan terdiri atas dua kata atau lebih yang membentuk satu makna.
 2. Ungkapan merupakan satu konstruksi yang maknanya dalam hubungan semantik.
 3. Ungkapan tidak dapat disisipi atau disela oleh unsur-unsur lain.
 4. Makna ungkapan tidak dapat ditelusuri berdasarkan makna anggota-anggota yang membentuknya atau makna yang ditelusuri hanya dari satu anggota yang menjadi bagian inti dari ungkapan yang bersangkutan.
 5. Ungkapan dapat berupa frasa, klausa, atau kalimat dan maknanya bukan dalam hubungan sintaksis.
 6. Ungkapan dapat pula berupa idiom.
- Harimurti dan Kridalaksana pun memiliki pendapat yang sama dengan Mahayana.

Demikian juga penggunaan ungkapan dalam bahasa Pamona di Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah, (selanjutnya disingkat BP) sarat dengan makna nilai budaya dan nilai moral.

Ungkapan tradisional dalam BP di Kabupaten Poso salah satu jenis folklore

yang mengandung nilai estetika. Adapun bagian estetika tergambar pada bentuk yang mengiringinya atau yang membangunnnya.

Ada beberapa unsur yang mengiringi ungkapan tradisional dalam BP di antaranya diksi, tema, dan amanat. Ungkapan tradisional dalam BP tak terlepas dari fungsinya yang saat ini masih didukung oleh masyarakat pendukungnya. Ada hal yang menarik dalam ungkapan BP yaitu banyak menggunakan kosa kata mata dan hati.

Berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara penulis terhadap beberapa orang etnik Pamona, mengatakan bahwa mata adalah pujian karunia Tuhan yang tak ternilai harganya. Mata sering kali diidentikkan dengan jendela jiwa. Hal itulah sehingga etnik Pamona banyak mengambil ungkapan yang berhubungan dengan kosa kata mata. Mata tidak dapat dibohongi, mata menunjukkan kebenaran, tidak peduli ekspresi wajah apa yang Anda pasang, seperti bahasa tubuh, mata mengatakan lebih dari sekadar kata-kata biasa. Mata mampu memberikan sinyal tentang keadaan emosional seseorang. Saat bertemu seseorang untuk pertama kalinya, cara terbaik untuk mengenalnya adalah dengan menatap matanya dan mengamati perasaan apa yang mereka sampaikan. Kita

bisa mengetahui apakah seseorang sedang sedih atau bahagia hanya dengan menatap matanya. Mata juga dapat mengungkapkan apakah senyuman itu asli atau palsu. Hal itu sejalan dengan peribahasa atau ungkapan yang diungkapkan oleh Audry Hepbrn (dalam Yulianto: 2021) yang mengatakan bahwa "Kecantikan seorang wanita harus dilihat dari matanya karena di sanalah pintu hatinya, tempat di mana cinta berada."

Berdasarkan hal tersebut, bentuk dan fungsi ungkapan tradisional dalam masyarakat etnik Pamona ini menjadi fokus penelitian. Seperti yang diungkapkan sebelumnya bahwa bentuk dan fungsi ungkapan yang hidup dan dan dilestarikan oleh masyarakat etnik pamona berabad-abad lamanya itu terus bergeser dan bukan mustahil pada akhirnya hilang. Hal ini di sebabkan oleh kehadiran norma-norma dan nilai-nilai baru sebagai akibat dari kemajuan teknologi komunikasi canggih dan pewarisan ungkapan dari generasi lama ke generasi baru yang dilakukan secara lisan.

Berdasarkan hal tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji *Makna Ungkapan Klasifikasi Anggota "Tubuh Mata dan Hati" dalam Bahasa Pamona*. Adapun alasan penulis mengkaji makna tersebut karena masyarakat etnik Pamona

masih kuat memegang teguh nilai-nilai budaya dalam sebuah ungkapan dan juga agar ungkapan-ungkapan seperti itu dapat dijadikan sebagai penguat jati diri dalam memegang teguh kearifan lokal setempat.

Sekaitan dengan hal tersebut, permasalahan yang akan dijawab dalam penelitian ini adalah fungsi dan makna apa saja yang terkandung dalam ungkapan tradisional klasifikasi anggota tubuh, “mata dan hati,” dalam bahasa Pamona di Kabupaten Poso? Berdasarkan masalah tersebut, tulisan ini bertujuan untuk mendeskripsikan fungsi dan makna yang terkandung dalam ungkapan tradisional klasifikasi anggota tubuh, “mata dan hati,” dalam bahasa Pamona di Kabupaten Poso.

Beberapa kajian tentang fungsi dan makna yang terkandung dalam ungkapan tradisional telah dilakukan. Tulisan Nurmiawati dan Fahidah ditulis pada tahun 2018 dengan judul “Makna Ungkapan Tradisional dalam Bahasa Bima”. Tulisan tersebut membahas masalah sebuah ungkapan yang digunakan oleh etnik Bima di Nusa Tenggara Barat. Fahidah membahas makna dan fungsi penggunaan ungkapan dalam bahasa Bima. Selain itu, juga dibahas masalah keberlanjutan penggunaan ungkapan dalam bahasa

Bima yang digunakan oleh etnik Bima. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ungkapan dalam bahasa Bima berfungsi memotifasi, memberikan dukungan, sebagai pengingat kearifan lokal, pendukung kearifan lokal, dan sebagai penyemangat.

Selanjutnya, (Rustam, 2016) meneliti tentang “Peranan Ungkapan Tradisional dalam Membangun Tatanan Sosial dan Sistem Komunikasi Masyarakat Melayu Jambi”. Dalam tulisan tersebut mengkaji masalah sistem komunikasi tutur verbal dalam bahasa Melayu Jambi melalui ungkapan tradisional yang menggambarkan prinsip-prinsip pragmatis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ungkapan tradisional dalam bahasa Melayu Jambi mampu membangun tatanan sosial yang luhur dan bermartabat tinggi dalam masyarakat Melayu Jambi.

Melalui kemampuan konsep dalam ungkapan tersebut yaitu filosofi adat, tujuan adat, dasar hukum adat, kedudukan lembaga adat, fungsi lembaga adat, dan kewajiban lembaga adat mencerminkan bahwa ungkapan-ungkapan tradisional Melayu Jambi dapat diimplementasikan secara konkret dalam aspek sosial budaya oleh penuturnya.

Sekaitan dengan hal tersebut, sepengetahuan penulis, belum pernah ada yang mengkaji atau meneliti tentang makna ungkapan dalam klasifikasi anggota tubuh mata dan hati. Oleh karena itu, penulis akan mengkaji makna ungkapan dalam klasifikasi anggota tubuh mata dan hati dalam bahasa Pamona di Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah.

KAJIAN LITERATUR

Pemakaian sebuah ungkapan bahasa Pamona oleh Masyarakat Poso dapat diyakini memiliki berbagai sebuah nilai yang menyeluruh dan dapat digolongkan ke dalam nilai budaya nasional yang bersifat *local genius*. Sejalan dengan hal tersebut, Suseno, (1992) mengatakan bahwa nilai budaya lokal yang tidak dapat mencerminkan nilai kemanusiaan akan kehilangan harkatnya sebagai martabat manusia. Hal tersebut bermakna bahwa apabila sebuah etnik kehilangan budayanya, maka etnik tersebut akan kehilangan pula jati dirinya.

Ungkapan yang dimaksud adalah ungkapan yang meliputi keseluruhan ungkapan yang muncul dalam berbagai bentuk dan ragam bahasa Pamona yang menggambarkan perilaku perseorangan dan cara hidup dalam masyarakat Pamona di Kabupaten Poso. Adapun

pemakaian ungkapan pada umumnya digunakan untuk menyindir, menasihati, menegaskan, dan memperingatkan.

Hal tersebut dapat juga dikatakan bahwa ungkapan tradisional adalah semua yang diungkapkan berupa wujud gabungan kata yang maknanya tidak sama dengan pengaduan makna oleh setiap kata dalam pembentukan ungkapan tersebut. Hal ini senada yang diungkapkan oleh Fatimah, 1997 dalam (Nurmiawati, 2018: 125) bahwa ungkapan merupakan sebuah susunan banyak kata yang mempunyai arti satu. Menurutnya, sebuah ungkapan tidak bisa dimaknai secara aksara tetapi mempunyai arti khusus yang dapat disamakan dengan idiom.

Selanjutnya, M. Ali K, (1996:5) mengatakan bahwa idiom adalah kebiasaan khusus dalam bahasa yang berupa gabungan kata dan maknanya tidak dapat dijabarkan dari makna unsur gabungan. Sedangkan tradisional adalah sikap dan cara berpikir dan bertindak oleh etnik yang bersangkutan yang berpegang teguh pada norma dan adat kebiasaan secara turun temurun.

Lebih lanjut, Kridalaksana, 1993 dalam (Rambitan dan Mandolang, 2014:75) mengatakan bahwa ungkapan dan peribahasa adalah sebuah kalimat atau sebuah penggalan kalimat yang

telah membeku berubah bentuk, makna, dan fungsinya dalam masyarakat yang telah turun-temurun yang digunakan untuk memberi nasihat dan pedoman hidup. Sejalan dengan hal tersebut Danandjadja dalam (Fadhillah, 2020:32) mengungkapkan bahwa ungkapan adalah kumpulan beberapa kata yang mempunyai makna tidak sama dengan makna anggota-anggotanya. Selain itu, sebuah ungkapan dapat juga dimaknai sebagai kalimat yang panjang sehingga ungkapan dapat bermakna suatu maksud tertentu dengan ragam bahasa kias yang mempunyai nilai-nilai yang terkandung dalam masyarakat yang dapat diwariskan secara turun-temurun. Berdasarkan hal tersebut teori yang digunakan dalam penelitian adalah Kridalaksana, (1993) dan Danandjadja (1991).

METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif (*qualitative research*) adalah penelitian yang digunakan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individual maupun kelompok (Moleong, 2007: 7). Berdasarkan hal tersebut, dalam mengkaji data makna ungkapan dalam

klasifikasi anggota tubuh “mata dan hati” dalam bahasa Pamona digunakan metode deskriptif yang mengutamakan pemaparan informasi data kebahasaan yang berupa ungkapan tradisional dalam bentuk tuturan verbal bahasa Pamona di Kabupaten Poso.

Data dalam penelitian ini berupa ungkapan klasifikasi tubuh “mata dan hati”. Ungkapan tersebut dideskripsikan secara objektif dan empiris tanpa melibatkan unsur subjektif peneliti. Selanjutnya, hasil analisis dideskripsikan berdasarkan fenomena tindak tutur verbal berupa ungkapan yang dialami atau dilakukan oleh penuturnya. Sumber data berasal dari informan daerah di wilayah penutur BP di Kabupaten Poso. Data tambahan berupa data tulis diperoleh dari beberapa penelitian terdahulu dan buku-buku lainnya yang berhubungan dengan ungkapan dalam bahasa Pamona.

Lebih lanjut, untuk memperoleh data lisan digunakan teknik simak cakup yaitu menyimak tuturan informan melalui media perekam sambil mengajukan pertanyaan yang berhubungan dengan hal-hal ungkapan tradisional klasifikasi anggota tubuh mata dan hati, lihat Sudaryanto (1993: 48). Adapun data tertulis diperoleh melalui teknik catat dan untuk menguji keabsahan data digunakan

teknik triangulasi yaitu berupa teknik pemeriksaan data yang dimanfaatkan hal lain di luar data sebagai perbandingan data (Moelung, 2001: 197).

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk dan Makna Ungkapan dalam Klasifikasi Tubuh “Mata” dalam Bahasa Pamona

Mata merupakan karunia Tuhan yang tak ternilai harganya. Wajarlah apabila sering dikatakan bahwa mata adalah jendela hati. Hal tersebut karena mata selalu menunjukkan kebenaran. Walaupun ekspresi wajah selalu menutupi sebuah kebenaran, tetapi ekspresi mata tidak bisa berbohong. Serupa dengan bahasa tubuh, mata juga bisa mengatakan lebih dari sekadar kata-kata. Mata mampu mengungkapkan senyuman seseorang apakah asli atau palsu. Berdasarkan hal tersebut, banyak ungkapan yang berhubungan dengan anggota tubuh mata. Demikian juga dalam ungkapan bahasa Pamona, banyak terdapat ungkapan tradisional yang berhubungan dengan kata “mata” seperti berikut ini.

1. *ogu mata* ‘biji mata’

Biji mata merupakan alat vital manusia yang paling berharga karena mata merupakan jendela hati. Makna dari ungkapan tersebut adalah orang yang

amat disayangi, baik anak, orang tua, kakek dan nenek atau seseorang yang sangat disayangi. Ungkapan tersebut diungkapkan oleh etnik Pamona terhadap orang kesayangan atau orang sangat disayang.

2. *mata mpenai* ‘mata pedang’

Seperti halnya dalam ungkapan bahasa Indonesia, dalam BP pun kata pedang banyak mengandung makna perlawanan atau peperangan atau yang menyakitkan. Ungkapan dalam BP, *mata mpenai* ‘mata pedang’ bermakna bagian tajam pada pedang atau juga bisa bermakna peperangan. Ungkapan *tepu’umo mata mpenai* ‘pecah sudah perang’ (perang sedang berlangsung) adalah makna dibalik dari tajamnya pedang. Selain itu juga bermakna peperangan berlangsung amat dasyat dengan pertumpahan darah yang sangat banyak. Selanjutnya, masih berhubungan dengan kata pedang, ungkapan yang berbunyi *wasae kojo mata mpenainya* secara harfiah berarti ‘basah benar mata pedangnya’, hal ini bermakna “peperangan telah berlangsung lama atau biasa diungkapkan dengan ungkapan *bare’e oti-oti mata mpenai* yang bermakna ‘pedang selalu dalam keadaan basah dengan darah, perang

belum berhenti dan masih terus berlangsung.

Ungkapan dalam BP *Rapamo mata mpenai* ‘Diam sudah mata pedang’ (Mata pedang telah berdiam) bermakna telah diam mata pedang, pedang tidak lagi bergerak memotong ke sana ke mari. Makna konotasinya telah terjadi gencatan senjata, telah tercapai perdamaian, perang telah usai.

3. *mata mpelawa* ‘mata jarak jauh’

Dalam BP, ungkapan ini bermakna bahwa ada seseorang yang mampu menerawang suatu kejadian yang belum terjadi, artinya orang tersebut mampu memprediksi suatu kejadian yang belum terjadi. Hal ini bisa juga diumpamakan sebagai mata rusa yaitu mata yang dimiliki oleh seekor rusa yang matanya tajam mampu melihat dari jarak jauh.

4. *mata ntau* ‘mata orang’

Dalam BP ungkapan *mata ntau* ‘mata orang’ bermakna anggapan atau pendapat orang lain. Etnik pamona bahwa apa yang telah dipertimbangkan secara matang itulah keputusannya. Ungkapan tersebut biasanya ditambahkan dengan kata *Bare’e natubu mata ntau* ‘Tidak mengukur mata orang atau pendapat

orang’ artinya apabila telah sesuai dengan pendiriannya maka apapun kata orang mereka tidak memedulikannya. Pendaptanyalah yang dianggap paling benar.

5. *da kuto’omo ri matamu* ‘akan kukatakan di matamu’

Dalam BP, ungkapan ini bermakna kejujuran, akan mengatakan yang sesungguhnya. Apabila ungkapan ini telah dikatakan oleh seseorang, maka apapun yang dikatakan, itulah yang sebenarnya. Hal itu bermakna bahwa apabila mata yang sudah berbicara maka kepalsuan dan kebohongan telah sirna. Merupakan sebuah kesakralan buat etnik Pamona apabila ungkapan ini telah diucapkan maka yakinlah apa yang dikatakan itu benar dan jauh dari unsur kebohongan atau kepalsuan.

6. *mata mesoyo* ‘mata masuk’

Etnik Pamona sering mengatakan, *Ana matanya mesoyo ri ara tutunya*, artinya ‘Anak matanya masuk di bawah tutupnya’. Makna dari ungkapan itu yaitu biji mata anak itu bersembunyi di balik kelopak matanya. Sebenarnya ungkapan ini bermakna bahwa anak tersebut telah meninggal dunia. Etnik Pamona mempunyai kebiasaan tidak

menyatakan secara langsung bahwa orang tersebut telah meninggal dunia, tetapi mengganti dengan ungkapan yang menurut mereka beretika berdasarkan adat dan budaya etnik Pamona.

7. *pekita dayaku, tanoanaku*
'mata pikiranku, mata jiwaku'

Ketika etnik Pamona mengungkapkan sebuah ungkapan, *Benya bara kuincai, je pekita-kita ndayaku*, secara harfiah berarti 'Bukan barang kutahu, hanya di mata-mata pikiranku', maknanya "bukan pengetahuanku, hanya khayalan hatiku". Hal tersebut juga bermakna bahwa mata hati adalah jendela jiwa, mata tidak berbohong, mata menunjukkan kebenaran tidak terpengaruh oleh ekspresi wajah.

Mata dapat memberi informasi banyak hal tentang keadaan emosi orang lain. Ketika pertama kali bertemu dengan seseorang, cara terbaik untuk mengenalnya adalah dengan menatap matanya dan mencoba mengamati perasaan apa yang disampaikan. Kita dapat mengetahui apakah seseorang sedih atau bahagia hanya dengan melihat matanya. Mata juga bisa mengungkapkan apakah sebuah senyuman itu asli atau palsu.

8. *mata Laloda*
'mata Laloda'

Dalam BP, etnik Pamona sering memaknai "mata" sebagai gadis. Salah satu contohnya adalah *Mata Laloda*. Mata Laloda bermakna gadis tercantik dari Desa Laloda. Hal ini biasa juga dikatakan *Bunga Laloda*, gadis tercantik dari Desa Laloda. Berdasarkan hasil wawancara penulis terhadap responden mengatakan bahwa kata mata dalam BP juga bisa bermakna sebagai gadis cantik, bergantung dari konteks yang membangunnya.

9. *mata manu*
'mata ayam'

Secara harfiah, *mata manu* berarti mata ayam. Dalam etnik Pamona *mata manu* 'mata ayam' adalah sebutan mata uang logam kecil yang berukuran sebesar mata ayam. Contoh ini sekaligus menunjukkan gabungan antara anggota tubuh manusia dan anggota tubuh binatang.

10. *mata sando*
'mata banyak'

Apabila orang Pamona mengatakan *sando matanya*, 'banyak matanya' hal itu berarti perempuan yang bermata keranjang. Dalam etnik Pamona, seorang perempuan yang selalu melirik dan memandang laki-laki sering dikatakan, *Ana we'a sando matanya*, "Anak

perempuan banyak mata, suka melirik dan memandang laki-laki yang bukan muhrimnya.” Atau dalam bahasa Indonesia sering dikatakan mata keranjang. Dalam KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), tahun 2016 Edisi kelima mata keranjang adalah sifat selalu merasa berahi apabila melihat lawan jenisnya. Arti lainnya dari mata keranjang adalah sangat suka pada laki-laki bagi perempuan dan sangat suka perempuan bagi laki-laki.

11. *ri matamu*
‘di matamu’

Bagi etnik Pamona, apabila mata berbicara maka itulah yang sebenarnya. Mata tidak pernah berbohong. Apabila etnik Pamona mengatakan, *Da kuto'mo ri matamu*, ‘Nanti kukatakan di matamu’, bermakna bahwa aku akan mengatakan yang sesungguhnya, saya akan berterusterang, dan mengatakan apa adanya.

12. *mata mpadaso*
‘mata pengintai’

Mata pengintai bermakna orang yang dijadikan sebagai mata-mata dalam sebuah peperangan. Seorang pengintai setelah kembali akan dikatakan mata pengintai atau dalam BP biasa dikatakan

Taupadaso ane mewalilimo, ndato'o mata mpadaso. Pengintai yang dapat kembali disebut pengintai berhasil (tidak terbunuh).

13. *mata ue*
‘mata air’

Secara harfiah, makna *mata ue* adalah ‘mata air’. Secara gramatikal, dalam BP *mata ue* bermakna orang yang akan menyusuri sungai untuk mencari hulunya. Maksudnya, seseorang akan menuntut kembali hak miliknya atas kekayaan keluarga setelah lama meninggalkan kampung halaman. Apabila telah berhasil mendapatkan apa yang dituntut maka si penuntut tetap membayar denda seekor kerbau.

14. *maea matakū*
‘malu matakū’

Maea matakū, ‘malu matakū’, biasa dikatakan kepada orang yang sangat malu atas perbuatan apa yang dilakukan.

15. *mangkoni mata mpae*
‘makan mata padi’

Etnik pamona pada umumnya bermata pencaharian sebagai petani. Apabila dalam pertanian berhasil dengan panen yang melimpah biasa dikatakan akan melakukan acara *mangkoni mata mpae*

yang bermakna acara makan hasil panen pertama.

B. Bentuk dan Makna Ungkapan dalam Klasifikasi Tubuh “Hati” dalam Bahasa Pamona

Dalam BP, banyak ditemukan ungkapan yang berhubungan dengan kosa kata hati. Dalam penelitian ini, penulis bukan membahas masalah hati dari sisi kesehatan fisik tetapi mengamati dan menganalisis makna ungkapan dibalik kosa kata hati. Berdasarkan pengamatan penulis, banyaknya ungkapan yang berasal dari kosa kata hati, dapat diasumsikan bahwa penutur BP sangat memperhatikan apa yang terjadi pada hati atau pandai mengungkapkan ihwal hati.

Berkaitan dengan hal tersebut, apabila dikaitkan dengan budaya penutur BP mungkin saja akan muncul penanda yang lain yang berkaitan erat dengan kebudayaan etnik Pamona. Bagaimana pun ungkapan yang dituturkan dalam BP menunjukkan pula kebudayaan pada etnik tersebut. Berikut adalah beberapa ungkapan dalam BP yang berkaitan dengan kosa kata “hati”.

1. *malengkangi raya* ‘kurus hati’

Dalam BP, kurus hati dapat diartikan sebagai ungkapan kekesalan terhadap

seseorang yang mengecewakan karena berbohong, tidak beretika dll. Apabila seorang anak yang selalu pergi tanpa pamit atau anak-anak mereka pergi tanpa arah dan tujuan biasa dikatakan *anak malengkangi raya* “anak yang menguruskan hati” maknanya anak yang menyusahkan hati. Sering pula dikatakan *Melengkengi raya mbe'a ane be rapepalakanaka pandote*, “Kurus hati perempuan kalau tidak memberitahukan pergi“ hal tersebut bermakna bahwa seorang perempuan tidak senang bila orang pergi tanpa pamit.

2. *telengko raya* “tergerak hati”

Ungkapan dalam BP ini sering dikatakan kepada orang menyukai atau tertarik dengan sesuatu, misalnya tertarik pada sebuah pemandangan, tertarik pada sebuah benda. Lain halnya kalau jatuh cinta atau kasmaran, jikalau seseorang lagi jatuh cinta biasa dikatakan dalam BP *metaka raya*, “melekat hati” maknanya jatuh hati atau jatuh cinta.

3. *ipu raya* “gelisah hati”

Berbeda dengan makna ungkapan *metaka raya* “jatuh hati, jatuh cinta”, *ipu raya* bermakna kebalikan dari ungkapan

metaka raya, ipu raya bermakna gelisah hati. Salah satu contoh ungkapan dalam kalimat, *Ipu rayaku madonge kama'into ja'a*, “Gelisah hatiku mendengar kedatangan orang jahat”. Kalimat tersebut bermakna hati seseorang gelisah ketika mendengar bahwa orang jahat sedang menuju kemari.

4. *kaipu ndaya/ raya*
“rasa ragu, curiga”

Seorang ibu atau istri oleh etnik Pamona mempunyai perasaan lebih peka dibanding dengan seorang ayah atau suami. Seorang ibu yang mempunyai naluri yang tinggi sering mengatakan *kaipu ndayaku/ rayaku*, “perasaanku ragu”. Contoh ungkapan dalam sebuah kalimat dalam BP, *Kaipu ndayaku pai kupanto'oka si'a ne'e nyo'u*. “Khawatir hatiku, maka kukatakan, “jangan pergi”. Hal tersebut bermakna bahwa seorang ibu melarang kepergian suami atau anaknya karena khawatir akan terjadi sesuatu hal yang membahayakan anak atau suaminya.

5. *madja rayanya*
“jahat, jelek hatinya”

Orang yang mempunyai hati jahat atau hati jelek dalam BP dikatakan *madja rayanya* jelek dan jahat hatinya. Selain itu, orang yang sedang marah juga sering

dikatakan *madja rayanya* maknanya jahat hatinya atau panas hatinya sehingga menimbulkan kemarahan.

6. *kodi raya*
“kecil hati”

Ungkapan ini sering dikatakan kepada orang yang kecewa atau orang yang marah dan *ngambek*. Selain itu, orang yang merasa dihina atau terhina biasa dikatakan kepada dirinya *kodi rayaku* berkecil hati karena dihina oleh seseorang.

7. *cinggo raya*
“singgah hati”

Ungkapan dalam BP ini sering dikatakan kepada orang yang tidak mempunyai pendirian tetap dan sering membelok dari perjanjian atau jalan semula. Makna *cinggo raya* atau *mesinggo raya* adalah membelok hati atau berbelok-belok hatinya. Ungkapan *mesinggo* bermakna tiba-tiba membelok dari jalan semua yang telah disepakati bersama. *Kacinggo-cinggo rayanya* “berbelok-belok pikirannya”, bertindak sesuka hati, tidak tetap pemikirannya.

8. *rado raya*
“tenang pikiran”

Ungkapan ini kebalikan dari ungkapan *cinggo raya* “hati yang membelok”. *Rado raya* bermakna orang yang mempunyai hati tenang, tetap pada pendirian, mempunyai batin yang tenang, dan berkepala dingin.

9. *mawo rayanya*
“ingin sekali hatinya”

Ungkapan ini dikatakan kepada orang yang hatinya berapi-api dan berkeinginan yang meluap-luap. Seseorang yang sedang dilanda kerinduan sering dikatakan *mawo rayanya* melimpah keinginan hatinya ingin berjumpa atau rindu yang tak terbendung. Demikian juga dengan keinginan terhadap sesuatu hal, misalnya ingin sekali mendengar suaranya seseorang untuk menyanyi sering dikatakan, *Mawo rayaku da madonge pongayunya*, “Saya ingin sekali mendengar dia bernyanyi”. Selain itu, *mawo rayaku* bisa juga bermakna sedih perasaan yang mendalam. *Mawo rayaku da malai*, “Saya sedih akan berpisah”. Kata *mawo* dapat digunakan dalam dua situasi suasana hati yang berbeda.

10. *mapeni raya*
“keras hati”

Ungkapan dalam BP ini sering dikatakan kepada orang yang keras hati, keras kepala, dan teguh pada pendirian. Contoh

ungkapan dalam kalimat *Ne’e nupakapeni rayamu, pedongeka patujuku*, “jangan dikeraskan hatimu, dengarkanlah nasihatku”.

11. *lauka raya*
“rendah hati”

Ungkapan ini dikatakan kepada orang yang bersahaja, rendah hati, dan tidak sombong. Pada umumnya etnik Pamona menginginkan anak-anaknya dan komunitasnya untuk berhati rendah dan bersahaja.

12. *lia raya*
“bingung/ linglung hati”

Ungkapan ini dikatakan kepada orang yang sedang linglung, bimbang, dan ragu. Selain itu, ungkapan ini juga biasa dikatakan kepada orang yang kehilangan akal. Contoh ungkapan dalam kalimat, *Lia raya, ewa lingu mompepalaiika yununya*, “Bingung seperti kehilangan akal, sering ingin melarikan diri dari keramaian”.

13. *kapuru raya*
“perasaan kasihan”

Ungkapan ini biasa diucapkan oleh orang yang sedang melihat orang yang sedang kena musibah atau masalah. Ungkapan ini diucapkan karena merasa iba

terhadap orang terkena musibah. *Mapuru*, “mangasihani”, *kapuru raya*, adalah perasaan kasihan, seruan yang diucapkan sewaktu melihat atau mendengar sesuatu yang menimbulkan perasaan kasihan atau sedih.

14. *matala ri rayaku*
“tenggelam di pikiranku”

Ungkapan ini merupakan ungkapan dalam BP yang bermakna lupa. Ungkapan ini biasa dikatakan kepada orang yang banyak pikiran dan tidak keruan seakan pikirannya tenggelam dalam khayalan.

15. *mawongko raya*
“mengangkat hati”

Ungkapan ini dikatakan kepada orang yang bersuka cita, beregembira, dan bersyukur.

PENUTUP

Berdasarkan hasil dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa bentuk dan makna ungkapan dalam klasifikasi tubuh “mata dan hati” dalam bahasa Pamona di Kabupaten Poso, Sualwesi Tengah yaitu berbentuk ungkapan yang terdiri atas ungkapan dua kata dan ungkapan terdiri atas lebih dari dua kata. Bagi etnik Pamona, mata hati

merupakan sebuah perumpamaan yang mempunyai arti sebuah perasaan di dalam hati yang tulus.

Mata hati dapat menjadi sebuah arti yang menunjukkan bahwa seseorang memiliki sinyal yang menyatakan bahwa mata mata dan hati tidak pernah salah. Hal ini menunjukkan bahwa mata hati juga bisa menunjukkan sebuah ketulusan. Makna ungkapan klasifikasi mata dan hati dalam bahasa Pamona adalah bahwa setiap tindakan harus berpegang teguh pada norma dan adat kebiasaan secara turun temurun, selain itu juga bermakna menasihati, memotifasi, mengingatkan, menyadarkan, dan menyemangati.

DAFTAR PUSTAKA

- Danandjaya, James. (1984). *Folklor Indonesia: Ilmu gosip, dongeng, dan lain-lain*. Jakarta: Grafitipres
- _____. (1991). *Folklor Indonesia*. Jakarta: Pustaka Utama Grafi. Jakarta: Pustaka Grafiti.
- Fadhillah, Arif Muhammad. (2020). *Analysis Makna dan Fungsi Ungkapan Bahasa Aceh di Kecamatan Tanah Jambo Aye, Aceh Utara*. Jurnal Samudra Bahasa Vol. 4 Nomor 1 2020.
- Hanif Sri Yulianto (2021) “Kata-Kata Mutiara tentang Mata, Sang Jendela Jiwa” Bola.com diunduh pada tanggal 16 Februari 2022.

- K., Ali M. (1996). *Kamus Sejuta Ungkapan Peribahasa Indonesia*, PT. Indah:Surabaya.
- Kridalaksana, Harimurti. (1993). *Kamus Linguistik* . Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Mahayana, Maman S. dkk. (1997). *Kamus Ungkapan Bahasa Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia.
- Moleong, Lexy J. (2008). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Nurmiawati dan Fahidah. (2018). *Makna Ungkapan Tradisional dala Masyarakat Bima: Jurnal Ilmiah Telaah* Vol. 3 No. 2 Juli 2018.
- Rambitan dan Mandolang. (2014). *Ungkapan dan Peribahasa Bahasa Mongondow: Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudkum* Vol. 1 Nomor 2 Tahun 2014.
- Rustam. (2016). *Peranan Ungkapan Tradisionald dalam Membangun Tatanan Sosial dan Sistem Komunikasi Masyarakat Melayu Jambi*. Jurnal Ilmiah Pena Vol. 6 No. 1 Juli 2016.
- Sudaryanto, (1993). *Metode Linguistik: ke Arah Memahami Metode Linguistik*. Yogyakarta: Gajah Mada University.
- Suseno, Magnis Franz. (1992). *Filsafat sebagai Ilmu Kritis*. PT Kanisius: Yogyakarta.